

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

ВИПУСК 4 (62)

Харків – 2007

**INFORMATION
PROCESSING
SYSTEMS**

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

EXIT

Харків

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 4 (62)

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
infosintez @ hups.edu.ua.
Інформаційний сайт:
www.hups.edu.ua.

Реферативна інформація зберігається: у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях **УРЖ „Джерело”**; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (**ВІНІТІ**) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТРІЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРАСЬ Вячеслав Ігнатович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

КАРПЕНКО Володимир Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КАЧАНОВ Петро Олексійович (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ ОВТ ЗСУ)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ НІУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ФОМЕНКО Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович

(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол № 50 від 26 квітня 2006 року)*

Занесений до “Переліку № 16 наукових фахових видань України”, затвердженого постановою президії ВАК України від 8 червня 2005 р., № 2-05/5 (технічні науки, № 7)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

З М І С Т

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Баранник В.В., Коломийцев А.В., Карпенко О.Н.</i> Обоснование необходимости совершенствования технологии сжатия данных	2
<i>Боянский Е.В., Опанасенко В.А., Слипченко А.Н.</i> Нечеткая кластеризация данных, заданных в порядковой шкале	5
<i>Брилевская Е.А., Заволодько А.Э.</i> Определение оптимального количества заданных геометрических объектов с учетом их принадлежности к различным категориям для максимального заполнения ограниченных областей	10
<i>Бурсала О.Л.</i> Вплив поля збурених тисків літальних апаратів на точність визначення висоти та швидкості польоту	12
<i>Воронов Д.Н.</i> Критерии оценки имитостойкости командно-телеметрических радиолиний	14
<i>Головашич С.А.</i> Алгоритм блочного симметричного шифрования «Лабиринт»	16
<i>Грабчак В.И., Пасько И.В., Лахтин С.Е., Королев Р.В.</i> Анализ математической модели и структурной схемы системы передачи данных	30
<i>Гриб Д.А., Голованов В.П., Артеменко А.Н.</i> Канал индикации радиосистем ближней навигации как источник информации о государственной принадлежности воздушных объектов	35
<i>Єрохін А.Л.</i> Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах	38
<i>Жученко А.С.</i> Синхронизация в системах передачи информации с помехоустойчивым кодированием на основе турбокодов	42
<i>Звиглянич С.Н., Петров В.Л.</i> Оптимизация процесса документооборота в структурных подразделениях организации	45
<i>[Ковальский Б.С., Раковская Н.Х.]</i> Гидравлическая подвеска колес безбалансирных многоосных агрегатов	47
<i>Козелков С.В., Богдановский А.Н., Поляков А.Л., Рачинский А.П.</i> Математическая модель идентификации космических объектов по неконтролируемым излучениям бортовой аппаратуры космических аппаратов	51
<i>Комишан А.І., Сумцов Д.В., Комишан В.А.</i> Вибір платформи реалізації захищених web-прикладень на основі експертних оцінок	55
<i>Кононов В.Б.</i> Математическая формулировка задач определения состава однородных и разнородных сил и средств конфликтующих группировок на основе динамических моделей	59
<i>Костенко І.Л., Чернятьєв А.В., Зміївський Г.А.</i> Методика розрахунку каналної ємності сайтів та частотного планування систем транкінгового зв'язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ	63
<i>Кащеев С.А.</i> Интеллектуальный агент рассылки расписания занятий	65
<i>Крутий Л.М., Матєрка І.Е.</i> Газовый баланс в когенерационной установке на базе мотор-генератора 11ГД100М	68
<i>Кузнецов І.Б., Кузнецов Б.Т., Гаврилов А.Б.</i> Визначення наявності перегріву лопаток турбін авіаційних двигунів в умовах аваріємонтних підприємств за допомогою енергетичного методу неруйнівного контролю	71
<i>Кучеренко Ю.Ф., Шубін С.В., Гузько О.М.</i> Пропозиції щодо удосконалення існуючої об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України	74
<i>Лиетинь У.Р., Куприй В.Н., Головин Г.А.</i> Диагностика ФАР из ближней зоны в присутствии эхо-сигналов	78
<i>Михнов Д.К., Евланов М.В., Шредер Н.В.</i> Разработка системы показателей тестирования WEB-базированной информационной системы в условиях низкой технологической культуры	81
<i>Моргун О.А., Ставицький С.Д., Лаврінчук О.В., Піскун О.М.</i> Застосування артилерійських ракетно-космічних комплексів суборбітального моніторингу для забезпечення дій військ (сил)	86
<i>Осієвський С.В., Долгий Ю.С., Вельчев К.А.</i> Аналіз підходів щодо управління потоками даних	89
<i>Пашков Д.П., Ломоносов С.Е.</i> Прогнозирование помехоустойчивости радиотехнических систем в условиях возмущения ионосферы	91
<i>Подорожняк А.А.</i> Нейросетевые технологии в прогнозировании телекоммуникационного трафика	93
<i>Поляков Г.А., Толстолужская Е.Г., Толстолужский Д.А.</i> Метод синтеза параллельно-декомпозиционных моделей алгоритмов для высокодинамичных критических систем	96
<i>Прасол И.В., Кобылинский А.В.</i> Учет электромагнитной совместимости при проектировании аналого-цифровых схем биомедицинских устройств	103
<i>Рубан И.В.</i> Оценка эффективности трансформационного сжатия изображений	107
<i>Руденко Д.А., Тулунов В.В.</i> Модель и средства поддержки данных в задачах интеграции неоднородных информационных систем	110
<i>Санин А.Ф.</i> Ромбическая подвеска для обеспечения равномерной нагрузки на колеса	114
<i>Танянский С.С., Вахета О.В.</i> Поиск частично совпадающих данных в задачах идентификации информационных объектов	118
<i>Хмелевская О.А.</i> Методика оценивания технического уровня зенитного ракетного вооружения с использованием средств автоматизации процедур принятия решений	121
<i>Шевченко А.В.</i> Метод повышения быстродействия акустооптических цифровых процессоров технических средств навигации боевых систем и комплексов	124
<i>Шевченко В.В., Цурак С.М., Лизан І.Я.</i> Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводниками	127
<i>Якимец Н.В., Харченко В.С.</i> Отказоустойчивые цифровые системы управления с программируемой логикой на основе частично работоспособных автоматов: модели и реализация	134

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ

<i>Бодянский Е.В., Викторов Е.А., Слипченко А.Н.</i> Ортосинапс, ортонейроны и нейропредиктор на их основе	119
<i>Ситников Д.Э., Рябов О.А., Титова Е.В., Романенко О.А.</i> Метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и построения логических правил на основе алгебры конечных предикатов	144

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

<i>Адаменко М.І., Кириченко І.О.</i> Дослідження на об'єктовому рівні комплексних надзвичайних ситуацій	149
<i>Бабій А.С., Зацеркляний М.М.</i> Аналіз тенденцій розвитку злочинності	153
<i>Воробйов В.І.</i> Основи створення системи централізованого спостереження і оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій для підрозділів різного підпорядкування	156

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ

<i>Бабич А.П.</i> Методика рейтингового оцінювання якості навчання курсантів (студентів) при кредитно-модульній системі організації навчального процесу	158
---	-----

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)	162
-----------------------------------	-----

НАШІ АВТОРИ	162
--------------------------	-----

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	166
----------------------------------	-----

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4(62)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *І.А. Лебедева, В.В. Кірвас*

Оформлення обкладинки: *І.В. Ільїна*

Техн. редактор *І.А. Лебедева*

Коректор *Р.Ю. Жермельова*

Підписано до друку 30.04.2007	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 21,5
Ціна договірна	Наклад 150 прим.	Обл.-вид. арк. – 21,25
		Зам. 430-07

Адреса редакції: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Віддруковано у друкарні ФОП «АЗАМАСВА В.П.»
61111, Харків – 111, вул. Познанська, 6, тел. 362-01-52
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ХК № 134 від 23.02.05 р.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Цурак С.М., Лизан И.Я. Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводами / Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), №4(62). - Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2007. - С. 127-134]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527243>

Предложен анализ и указаны преимущества замены проводов марки АС на СИП, указаны возможные конструктивные решения, марки этих проводов, проведен расчет срока окупаемости такой замены, выполнен механический расчет провеса СИП с учетом климатических особенностей Украины.

Ключевые слова: самонесущие изолированные провода, сталеалюминевые провода, провес, натяжение

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5621>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5621/soi_2007_4_37.pdf

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2007/4>

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2007_4_37.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2007_4_37.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2007_4_37.pdf)

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32825>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32825/1/2007_Shevchenko_Perspektivy_vnedreniya.pdf)

[Press/32825/1/2007_Shevchenko_Perspektivy_vnedreniya.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32825/1/2007_Shevchenko_Perspektivy_vnedreniya.pdf)

УДК 621.315

В.В. Шевченко¹, С.М. Цурак¹, И.Я. Лизан²¹Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков²Украинская инженерно-педагогическая академия, Артемовск

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛЭП С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

Предложен анализ и указаны преимущества замены проводов марки АС на СИП, указаны возможные конструктивные решения, марки этих проводов, проведен расчет срока окупаемости такой замены, выполнен механический расчет провеса СИП с учетом климатических особенностей Украины.

самонесущие изолированные провода, сталеалюминевые провода, провес, натяжение

Вступление

Постановка проблемы. Большое значение в создании энергосистемы страны имеет надежность работы электрических станций и подстанций, электрических сетей, объединяющих в единое целое всю энергетику Украины – мощный, сложный и разносторонний комплекс, обеспечивающий промышленность, сельское хозяйство, транспорт и быт населения необходимыми энергоресурсами. Надежность работы энергетического комплекса – определяющий фактор стабильного развития национальной экономики и безопасности государства. При этом надежность системы энергоснабжения (СЭС) важна во всем диапазоне напряжений. Для городского хозяйства наиболее важны сети до 1 кВ. Но именно они на сегодняшний день наиболее изношены и требуют немедленной модернизации, причем с использованием новых достижений. В частности, целесообразно проанализировать возможность (преимущества и недостатки) применения самонесущих изолированных проводов (СИП).

Анализ литературы. Провода марки СИП – новое направление. Поэтому информация получена из нормативных документов, отдельных статей, информации из сайтов Internet, где размещена информация заводов-изготовителей и отдельные материалы конференций [1 – 4].

Цель статьи – проанализировать возможную альтернативу сталеалюминевым проводам в обеспечении СЭС городов Украины при проведении их модернизации. Рассмотреть особенности прокладки СИП по опорам и зданиям, провести ориентировочную оценку материальных затрат при прокладке СИП, рассчитать срок окупаемости такого решения. Рассчитать механическую надежность СИП с точки зрения возможности использования ранее установленных опор, сохранения расстояния между опорами по значению величины провеса проводов.

Основная часть

Качественное строительство системообразующих линий электропередач с напряжением 330—750 кВ, связывающих все основные генерирующие мощности, распределительные сети и промышленного потребителя, обеспечивает качественную работу энергосистемы, взаимодействие с энергосистемами других стран, обеспечивает экспорт и импорт электроэнергии. Но значительный интерес имеет и поддержание высоких стандартов жизни граждан Украины, т.е. обеспечение надежной работы низковольтных сетей (0,4 и 6 кВ), обеспечивающий бытового потребителя.

К наиболее эффективным направлениям развития объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины разработчики долгосрочной программы относят: продление срока эксплуатации действующего оборудования за счет его модернизации, проведение реконструкции с внедрением новых технологий; повышение их энергетических характеристик; снижение потерь во всех элементах энергосистемы; внедрение новых инженерных решений при проведении работ по реконструкции.

Для повышения надежности и улучшения качества работы системообразующей сети ОЭС Украины выполняются целевые технические программы. Например, в НЭК «Укрэнерго» разработана и успешно реализуется программа реконструкции и модернизации магистральных электросетей на период до 2010 г., которой предусмотрена замена изношенного оборудования исключительно на современные его виды, включая элегазовые и вакуумные коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы, полимерную изоляцию, микропроцессорные и цифровые приборы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Для ВЛЭП предлагается использовать грозозащитные тросы с вмонтированными оптоволоконными кабелями связи, современные аккумуляторные батареи, автотрансформаторы,

шунтирующие реакторы, изолированные провода и т.д.

Для бытового потребителя, для городского энергохозяйства наиболее важно состояние ВЛЭП низких напряжений. Линии электропередач до 1 кВ требуют немедленной реконструкции и модернизации по всей Украине, т.к. с 90-х годов не проводились в полном объёме капитальные ремонты, что привело к значительному физическому и моральному износу электрических сетей. Особенно остро стоит этот вопрос для городских сетей из-за исторически сложившейся большой протяженности линий, отсутствия дополнительных источников питания, роста нагрузок у населения, массового воровства электроэнергии.

Но следует проводить не только физическое обновление, но и принимать новые инженерно-технические решения. Необходимость этого определяется еще и тем, что для всех низковольтных электросетей основной является задача уменьшения потерь электроэнергии. На примере Дебальцевского районных электросетей (РЭС) ОАО «Донецкоблэнерго» можно сказать, что потери электроэнергии в зимний период составляют более 50%. В основном это связано с тем, что в городе нет газа, люди пользуются электроэнергией как средством для обогрева, так и для приготовления пищи. Но в том же городе есть микрорайоны с еще большими потерями электроэнергии: отключение неплательщиков в таких районах желаемого эффекта не приносит – они осуществляют хищение электроэнергии непосредственно с опор магистральных линий. Кроме материальных затрат из-за того, что от неправильного подключения провод быстро изнашивается, РЭС несет еще дополнительные потери, т.к. весь ремонтный персонал вынужден заниматься контрольной и энергосбытовой работой, предотвращением кражи. Не выполняются годовые графики текущих и капитальных ремонтов, сопутствующие работы, в частотности, не выполняется обрезка ветвей деревьев. Дебальцевский РЭС несет убытки от компенсации расходов у населения: из-за обрывов и более интенсивного захлеста проводов выходят из строя электробытовые приборы и РЭС вынуждены возмещать материальный ущерб.

Для электрических сетей п. Мироновский в 2002 г. коммерческие потери по сетям составляли в зимнее время – 42%, в летнее время – 22,07%, (по данным Дебальцевского РЭС). В 2004 г. в этом поселке были проведены работы по выносу приборов учёта на фасад домостроений, замене вводов на коаксиальный провод, и замене индукционных счётчиков на электронные, в результате чего потери снизились до 16,63% в зимнее время и до 12,43% в летнее время, [1]. Ожидается дальнейшее снижение потерь при замене «голового» провода на СИП за счет

уменьшения технологических потери в воздушных линиях. При замене в воздушных ЛЭП «голых» проводов, например, марки АС, на изолированные провода решаются следующие задачи:

1) увеличение сечения проводов, что следует сделать из-за роста нагрузок у потребителей. При этом не нужно проводить замену опор, усложнять арматуру и изоляторы;

2) устройство вводов в жилые дома частной застройки изолированным проводом, например, коаксиальным проводом АВКШ, исключает возможность отбора (воровства!) электроэнергии до приборов учета;

3) сокращение полосы отчуждения и охранных расстояний от деревьев, зданий и других сооружений для установления опор ВЛЭП;

4) снижение рекомендуемой (минимально допустимой) высоты опор ЛЭП.

Воздушные изолированные линии, (в дальнейшем ВЛИ) практически не требуют затрат на обслуживание. При эксплуатации ВЛИ существенно сокращается число аварийных отключений, за рубежом их даже прозвали "необслуживаемые линии", [2].

Целесообразно применение не просто изолированных проводов, но применение самонесущих изолированных проводов (СИП). Они предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. СИП, в отличие от неизолированных проводов, имеют изолирующее полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификации, имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе. Кроме того, есть разновидность СИП без несущего провода, у которой все четыре провода изолированы каждый отдельно и, кроме задачи передачи электроэнергии, выполняют функцию механического крепления.

В настоящее время нет однозначного мнения о том, какой тип СИП лучше применять в Украине. Существует много доводов за каждую систему. Некоторые утверждают, что идеально адаптированной системой является только система СИП с голым несущим нулевым проводом, табл. 1. Эти выводы основываются на том, что, согласно требованиям ПУЭ, достаточно легко организовать заземление на опорах: в этих проводах невозможно допустить ошибку в определении нулевого провода при монтаже и присоединениях. Работа сцепной арматуры при монтаже на неизолированном несущем проводе также наиболее эффективна из-за сцепления «металл-металл».

Примеры СИП зарубежных и отечественных образцов

Самонесущая система проводов СИП	СИП с изолированной несущей нейтралью	СИП с голой несущей нейтралью
Зарубежные системы		
ALUS, EX	Torsada, АХКА-Т, АМКА-Т	АХКА, АМКА
Отечественные системы		
СИП-4	СИП-1А, СИП-2А	СИП-1, СИП-2
Самонесущая система СИП состоит из 4-х изолированных алюминиевых жил. Механическая прочность и сечение всех 4-х жил одинаковы. При натяжении линий все 4 жилы несут одинаковую нагрузку. Линии абонентов проводов применяются обычно также самонесущего типа и состоят из 2-х или 4-х скрученных изолированных алюминиевых жил сечением 16, 25 и 35 мм ² .	Система СИП с изолированной несущей нейтралью, ("Французская система"), состоит из 3-х изолированных алюминиевых жил и 1 изолированной несущей нейтрали из алюминиевого сплава "Альмелек". Есть отечественная модификация, у которой несущая нейтраль изготовлена из провода АС. Механическая прочность и сечение 3-х фаз одинаковы. Проводник нейтрали предназначен для подвешивания СИП и имеет высокую механическую прочность. При натяжении линии только нейтраль несет всю растягивающую нагрузку.	Система СИП с голой несущей нейтралью, ("Финская система"), состоит из 3-х изолированных алюминиевых жил и 1 несущей нейтрали из алюминиевого сплава без изоляции. Есть отечественная модификация с несущей нейтралью из провода АС. Механическая прочность и сечения 3-х фаз одинаковы. Проводник нейтрали предназначен для подвешивания СИП и имеет высокую механическую прочность. При натяжении линии только нейтраль несет всю растягивающую нагрузку.

Все исходные системы СИП разработаны за рубежом и на сегодняшний день являются равноправными, поскольку они получили широкое распространение в десятках стран. В России СИП марки AsXS, AsXS_n производится на заводе "Эней-Электрокабель" по ТУ У 31.3-00113997.015-2001.

Фазные, нейтральные и дополнительные жилы выполнены из семи или девятнадцати жильных алюминиевых проводов с использованием линейного контакта, что гарантирует одинаковое сечение и стабильные механические свойства провода. Изоляция выполняется из сухого "сшитого" полиэтилена, стойкой к воздействию ультрафиолетового излучения. Версия AsXS с п, т.е. AsXS_n, означает, что изоляция не распространяет горение (согласно ГОСТ 12176-89). Изоляция плотно прилегает к жилам, но не сварена с ними и ее можно легко снимать при монтаже. Во всех указанных выше системах СИП

могут быть включены 1 или 2 дополнительных изолированных алюминиевых проводника сечением 16 или 25 мм² в качестве дополнительных жил или жил для уличного освещения. При натяжении линии все четыре жилы несут одинаковую нагрузку. Самонесущий изолированный провод предназначен для сооружения воздушных линий до 1кВ с подвеской проводов на опорах, фасадах зданий и сооружений (при использовании голого провода, типа А и АС это не возможно) и рекомендуется к применению во всех климатических районах, с различными ветровыми и гололедной нагрузками. Данная четырехпроводная система используется как для монтажа магистралей, линий городского уличного освещения, так и для выполнения отводов абонентов.

Применяемый материал изоляции определяет свойства проводов и область их применения. Так провода с изоляцией из сшитого полиэтилена марки

СИПс-4 обладают большей допустимой температурой на жиле, по отношению к проводам СИП-4 и СИПн-4, что позволяет передавать по ним большую мощность (примерно на 30%). Более высокая температура на жиле обеспечивает и большую устойчивость проводов СИПс-4 при режиме к.з. В этих проводах отсутствует отдельный несущий элемент, все проводники являются несущими (ALUS, СИП-4, СИПс-4, СИПн-4, СИП-2АР, СИП-5). Провод такой конструкции оказывается минимум на 50% прочнее при своей относительной дешевизне. Упрощается монтаж: возможность отказа от монтажных роликов и отсутствие необходимости выделения несущего провода из жгута для монтажа цепной арматуры. Эта система считается самой молодой, но даже в России уже имеется трехлетний опыт ее эксплуатации в сетях освещения Москвы и семилетний опыт работы в Калининградской области, [1]. Провода самонесущие изолированные выпускают и в Украине [2]. Харьковский завод «Южкабель» выпускает провода самонесущие изолированные на напряжение до 0,6/1 кВ (СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А), на напряжение до 20 кВ (СИП-3), с полной изоляцией всех жил (СИП-4, СИП-4н, СИП-5, СИП-5н).

Применение СИП в организации СЭС городских районов имеет ряд преимуществ:

1) отмечено снижение падения напряжения вследствие уменьшения реактивного сопротивления (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);

2) повысилась безаварийность работы, благодаря отказу от применения голых проводов, которые подвержены частым к.з. и обрывам;

3) сокращаются эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов, сокращения объемов аварийно-восстановительных работ;

4) допускается уменьшение охранных расстояний от деревьев, зданий и других сооружений, ЛЭП, что дает возможность более свободного выбора прокладки трассы;

5) возможно использование более низких опор, быстрое и более дешевое строительство несущих конструкций (опор) путем дополнительной установки новой линии для изолированных проводов (при существующей линии ЛЭП с голыми проводами на тех же опорах возможна установка другой дополнительной линии из изолированных проводов);

6) высокая безопасность для обслуживающего персонала, посторонних людей и животных; простота ремонтов, особенно при работах под напряжением, рис. 1;

7) меньший вес линии и большая допустимая длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования;

Рис. 1. Крепление на столбах и отвод к зданиям линий электроснабжения проводом СИП

8) уменьшение возможности возникновения пожара из-за короткого замыкания и обрыва проводов, надежная работа в течение не менее 25 лет.

9) возможность совместной подвески на опорах с телефонными линиями.

Т.е. при использовании СИП исключается ряд мероприятий, которые следовало проводить для «голых» проводов. Рассчитаем для электрических сетей п. Мироновский Дебальцевской РЭС технико-экономические показатели эксплуатационных расходов для проводов АС и СИП (расчеты по текущим ремонтам произведены без учета стоимости материалов), табл. 2, [2, 3].

Сравнительный анализ стоимости для 1 км ВЛ напряжением 0,4 кВ для различных типов проводов, табл. 3, подтверждает, что суммарные затраты (стоимость проводов и затраты на их монтаж) практически не отличается.

Проведем оценку выбранных проводов по сечению. В последние годы для выбора экономических сечений проводов особенно широкое распространение получил метод экономических интервалов с проверкой допустимости сечений в послеаварийных режимах в замкнутых сетях и сетях с двусторонним питанием, проверкой механической прочности проводов.

Граничные значения интервалов нагрузки определяются из равенства приведенных затрат до (3₁) и после (3₂) замены проводов соответственно:

$$З_1 = 3I_H^2 l r_{01} \tau Z_3, \text{ грн.};$$

$$З_2 = 3I_H^2 l r_{02} \tau Z_3 + (p_H + p_A)K, \text{ грн.}$$

где I_H, A – ток нагрузки линии; $r_{01}, r_{02}, \text{ Ом}$ – удельные активные сопротивления заменяемого и заменяющего провода; $K, \text{ грн.}$ – стоимость замены провода; $l, \text{ км}$ – длина линии; $\tau, \text{ с}$ – время потерь; Z_3 – удельные затраты на потери электроэнергии.

Считая, что $З_1 = З_2$, получим

$$3I_H^2 l r_{01} \tau Z_3 = 3I_H^2 l r_{02} \tau Z_3 + (p_H + p_A)K,$$

откуда

$$3I_H^2 l r_{01} \tau Z_3 (r_{01} - r_{02}) = (p_H + p_A)K$$

$$\text{или} \quad I_H = \sqrt{\frac{(p_H + p_A)K}{3l\tau Z_3 (r_{01} - r_{02})}}, A.$$

Из последней формулы видно, что чем больше стоимость замены проводов при прочих равных условиях, тем выше значение нагрузки, при которой целесообразна замена на большее сечение.

Таблица 2

Сравнительный анализ стоимости и эксплуатационных расходов для 1 км ВЛ 0,4 кВ для различных типов проводов (АС и СИП) по ценам III-го квартала 2006 г.

№ п/п	Показатели затрат	Стоимость затрат для провода АС, т. грн. на 0,97 км	Стоимость затрат для провода СИП (с учётом стрелы провеса), т. грн. на 0,97 км	Разница, т. грн.
1	Монтаж ВЛ	16,932	22,343	+ 5,410
2.	Поиск места повреждения	0,303	–	– 0,303
3.	Аварийно-восстановительные работы (ремонт монтажных соединительных воронок, чистка изоляции и т.д.)	0,100	–	– 0,100
4.	Расчистка трассы	0,655	–	– 0,655
5.	Замена металлических траверс (14 шт. с 1 км)	0,564	–	– 0,564
6.	Замена штыревого изолятора (28 шт. на 1 км)	0,226	–	– 0,226
7.	Перетяжка проводов (4км = 4 пров. · 1км)	0,410	–	– 0,410
8.	Снятие накидов с проводов (10 шт.)	0,100	–	– 0,100
9.	Замена вводов (2 пров.) – 10шт.	0,250	–	– 0,250
10.	Возмещение ущерба потребителям за ремонт электроаппаратуры, вышедшей из строя в результате подачи высокого напряжения (схлестывание проводов ВЛ во время стихий), средние затраты в месяц	0,250	–	– 0,250
11.	Воровство электроэнергии по данным ТП-6 Дебальцевской РЭС: бытовых абонентов –151 (протяженность ВЛ 4,1 км, т.е. на 1 км - 36 абонентов).	0,6 тыс. грн (на 151 абонент) / 0,14 тыс. грн. (на 36 абон.)	Исключено при выносе ПУ, выполнении СИП	– 0,140
12	Воровство проводов, средние затраты в месяц	0,250	Исключено, т.к. СИП выполнен из сплава, а не чистого Al, и жилы нельзя очистить от изоляции	– 0,250
Итого окупаемость СИП (дополнительные расходы на СИП)			5,410 – 3,248 = 2,162	

Таблица 3

Сравнительный анализ стоимости для 1 км ВЛ 0,4 кВ для различных типов проводов

Тип ВЛ (марка провода)	Стоимость, тыс. грн.			Затраты на выполнение, тыс. грн.		прочие затраты, тыс. грн.	Сумм. затраты, тыс. грн.
	опор	провода	арматуры	строительных работ	монтаж. работ		
АС	34,4	21,9	13,7	10,4	5,3	11,2	96,9
СИП	20,9	49,8	13,5	5,1	3,0	7,8	100,1

Такой режим наиболее характерен для проводов линий напряжением 0,4 кВ. Снижение потерь электроэнергии в линии длиной l при замене проводов меньшего сечения F_1 на провод большего сечения F_2 определяется:

$$\begin{aligned} \delta W &= (\Delta W_1 - \Delta W_2) k_0 k_n = 3I_H^2 \tau (r_{01} - r_{02}) k_0 k_n = \\ &= 3I_H^2 \tau \left(\frac{p_1}{F_1} - \frac{p_2}{F_2} \right) k_0 k_n, \text{ кВт,} \end{aligned}$$

где p_1 и p_2 – удельное сопротивление материала соответственно проводов АС и СИП, Ом·мм²/км;

Граничное значение тока нагрузки, при котором срок окупаемости затрат будет равен нормативному, можно определить из формулы окупаемости

$$T_0 = \frac{K}{3I_H^2 \tau \sum (r_{01} - r_{02}) k_0 k_n - p_a K} = T_H,$$

$$\text{откуда } I_H = \sqrt{\frac{(1 + T_H p_a) K}{3 \tau \sum (r_{01} - r_{02}) T_H k_0 k_n}}, \text{ А.}$$

Рассчитаем снижение потерь δW от замены проводов 1 км трёхфазной воздушной радиальной линии с «голыми» проводами АС на провода типа

СИП и определим срок окупаемости затрат при следующих исходных данных:

- 1) $U_{ном} = 0,38$ кВ;
- 2) марка и сечение заменяемого провода АС-35 ($r_{02} = 0,91$ Ом/км) на провод СИП(4-35) с $r_{01} = 0,868$ Ом/км; длина ВЛ-0,4 кВ $L = 0,97$ км;
- 3) стоимость замены голых проводов на СИП $K = 22,343$ т. грн.;
- 4) коэффициенты для расчёта удельных затрат на потери электроэнергии: $A = 1,05$; $B = 4190$; $k_{max}^2 = 0,80$;
- 5) норма суммарных отчислений от капиталовложений $p_{\Sigma} = 2,90$; $k_n = k_0 = 1$.
- 6) рабочая температура ± 40 °С, среднегодовая температура ± 5 °С;
- 7) максимальный скоростной напор ветра $Q = 450$ Н/м²;
- 8) толщина стенки гололеда на проводах $b = 20$ мм.

Время потерь τ и ток нагрузки линии I_H представлены ниже:

$$I_H = 100 \text{ А; } \tau = 1000 \text{ час}$$

Удельные затраты на потери электроэнергии Z_3 , грн./кВтч.

$$Z_3 = (A + B \cdot K_{\text{макс}}^2 / \tau) \cdot 0,01 = (1,05 + 4190 \cdot 0,8 / 2000) \cdot 0,01 = 0,027 \text{ грн./кВт}\cdot\text{ч.}$$

Снижение потерь δW , тыс. кВтч, при токе нагрузки I_H :

$$\begin{aligned} Z_1 &= 3 \cdot I_H^2 \tau \cdot r_{01} \cdot Z_3 = \\ &= 3 \cdot 10000 \cdot 0,97 \cdot 0,91 \cdot 1000 \cdot 0,027 = 7149870 \text{ грн.}; \\ Z_1 &= 3 I_H^2 \tau Z_3 + (p_n + p_a) K_3 = \\ &= 3 \cdot 10000 \cdot 0,97 \cdot 0,868 \cdot 1000 \cdot 0,027 + 2,9 \cdot 22,343 = \\ &= 682052,39 \text{ грн.}; \\ 3 \cdot I_H^2 \tau \cdot Z_3 \cdot (r_{01} - r_{02}) &= (p_n + p_a) \cdot K = \\ &= 3 \cdot 10000 \cdot 0,97 \cdot 1000 \cdot 0,027 \cdot (0,91 - 0,868) = \\ &= 620606,97 \text{ грн.}; \\ \delta W &= (\Delta W_1 - \Delta W_2) k_0 k_n = 3 I_H^2 \tau (r_{01} - r_{02}) k_0 k_n = \end{aligned}$$

$$= 3 I_H^2 \tau (p_1 / F_1 - p_2 / F_2) k_0 k_n = 3 \cdot 100^2 \cdot 1000 \cdot (0,91 - 0,868) \cdot 10^{-6} = 1,26 \text{ тыс. кВт}\cdot\text{ч.}$$

Срок окупаемости затрат определяется как

$$T_0 = \frac{K}{3 I_H^2 \tau \cdot Z_3 (r_{01} - r_{02}) k_0 k_n - p_a K} = \frac{22,343}{1,26 \cdot 0,027 - 2,90 \cdot 22,343} = 0,35 \text{ лет.}$$

Для определения возможности использования ранее установленных несущих опор ВЛЭП, на которых крепились «голые» провода, для проводов типа СИП проведем механический расчет проводов АС-35 и СИП(4-35) напряжением 0,4 кВ, установим величину провеса проводов при указанных выше условиях.

Расчет стрелы провеса проводов марки АС и СИП выполнен в табл. 5.

Таблица 4

Исходные данные для расчета

№ пп	Исходные данные	АС-35	СИП (4-35)
1.	Предельные значения температуры, °С	± 40	± 40
2.	Среднегодовая (эксплуатационная) температура, °С	- 5	- 5
3.	Максимальный скоростной напор ветра, $Q = v^2 / 1,6$, Н/м ²	450	450
4.	Толщина стенки гололеда на проводах, b, мм	20	20
5.	Аэродинамический коэффициент, [4, 5], c_x	1,1	1,1
2.	Масса 1 км провода, (табличные данные, [3]), G, кг	150	532
3.	Расчётное (действительное) сечение провода, F, мм ²	43,1	139,6
4.	Диаметр провода, d, мм	8,4	25,7
5.	Температурный коэффициент линейного расширения [3], 1/град	$19,2 \cdot 10^{-6}$	$19,2 \cdot 10^{-6}$
6.	Разрывное усилие провода, R, Н	13500	21500
7.	Коэффициент, учитывающий неравномерность скорости ветра по всей длине пролёта, α	0,85	0,85
8.	Длина пролёта, m	35,0	35,0

В расчетах примем следующие параметры: $g_0 = 0,9 \cdot 10^{-3}$ кг/см – объемная масса гололеда, принимаемая одинаковой для всех районов; $a = 0,85$ – коэффициент, учитывающий неравномерность скорости ветра по длине пролёта, величину a принимают в зависимости от скоростного напора ветра Q ; c_x – аэродинамический коэффициент, равный 1,1 для проводов диаметром от 20 мм и более и равен 1,2 – для проводов диаметром до 20 мм, а также для всех проводов, покрытых гололедом.

Допустимое напряжение на проводе должно приниматься значительно меньше его предельного сопротивления при разрыве, т.е. $\sigma_n \leq \sigma_n / n$, где n – коэффициент запаса прочности провода. Иногда при строительстве воздушных линий с неизолированными проводами для исключения схлестывания провода натягивались сверх нормы. При этом получалось гарантированное межфазное расстояние, кроме того, хорошо натянутый провод придавал линии эстетичный вид. Правда, с течением времени, от собственного веса, от постоянных перепадов температуры провода всё равно провисали, их снова натягивали и так далее. Постепенно провода уменьшались в сечении и, в конечном счете, разрушались.

Из-за простого переноса нормативных требований к монтажу неизолированного провода на изолированный у монтажников и эксплуатационников сложилось мнение, что самонесущие изолированные провода надо натягивать так же, как и неизолированные. Но это не так.

Воздушные линии с изолированными проводами не требуют перетяжки в процессе эксплуатации. СИП необходимо натягивать согласно монтажным таблицам, причем ориентироваться не по провесам в пролёте, а по усилию натяжения. При этом провод лучше немного недотянуть, чем перетянуть, ведь во втором случае срок службы линии уменьшается.

Жгут самонесущего изолированного провода значительно прочнее неизолированного, т.е. долговечнее. Но, в то же время, провод не растягивается, а при перетягивании начинает тянуть за собой опоры, особенно при понижении температуры, что чревато разрушением линии.

Выводы

1. Для надежного электроснабжения жителей городов Украины необходимо провести замену устаревших линий электропередач напряжением 0,4 – 6,0 кВ.

Данные расчетов

№ пп	Данные расчетов	АС-35	СИП(4-35)
1.	Нагрузка от массы провода, $\gamma_1 = g(G_0/F) \cdot 10^6$ Н/м ³	$3,41 \cdot 10^4$	$3,74 \cdot 10^4$
2.	Удельная нагрузка от гололеда при толщине стенки гололеда $b = 20$ мм, составляет: $\gamma_2 = g(G_0/F)10^6 = 9,81 \cdot 0,00283 \cdot (b(d+b)/F) \cdot 10^6$, Н/м ³	$36,59 \cdot 10^4$	$17,38 \cdot 10^4$
3.	Нагрузка от массы провода и гололеда $\gamma_3 = \gamma_1 + \gamma_2$, Н/м ³	$40 \cdot 10^4$	$21,12 \cdot 10^4$
4.	Удельная нагрузка, от ветра на провод, свободного от гололеда, $\gamma_4 = (a_{\text{сх}} Q(d+2b)/1000F) \cdot 10^6$, Н/м ³	$8,2 \cdot 10^4$	$7,14 \cdot 10^4$
5.	С появлением гололеда поверхность провода, на которую давит ветер, увеличивается. Удельная нагрузка в этом случае $\gamma_5 = (a_{\text{сх}} Q(d+2b)/1000F) \cdot 10^6$, Н/м ³	$11,81 \cdot 10^4$	$4,8 \cdot 10^4$
6.	Суммарная удельная нагрузка на провод от его собственной массы, массы гололеда и давления ветра $\gamma_6 = \sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_4^2}$, Н/м ³	$8,88 \cdot 10^4$	$8,06 \cdot 10^4$
7.	Суммарная удельная нагрузка на провод от массы провода, массы гололеда и давления ветра $\gamma_7 = \sqrt{\gamma_3^2 + \gamma_5^2}$, Н/м ³	41,71	21,66
8.	Допустимое напряжение на проводе, $\sigma_{\text{доп}} = \sigma_{\text{макс}} = R/F$, МПа	156,84	77,01
9.	Стрела провеса при высшей температуре $+40^\circ\text{C}$ $f_{+40} = \gamma_1 l^2 / (8\sigma_{+40})$, м	0,22	0,72
10.	Стрела провеса при температуре (-5°C)	2,24	0,94
11.	Стрела провеса при среднегодовой (эксплуатационной) температуре $f_{\text{зкс}}$, м	0,23	0,18

Эти линии требуют немедленной модернизации, т.к. исчерпали себя не только физически, но и морально. При модернизации городских линий электроснабжения и осветительных сетей целесообразно заменять провода марки АС на новый тип проводов – самонесущие изолированные провода (СИП). Такой выбор позволит значительно повысить надежность ВЛЭП, продлить их срок эксплуатации, уменьшить аварийность.

2. Применение СИП снизит объем работ, связанных с неплановыми ремонтами, прорубкой просек и подрезкой деревьев, устранением последствий аварий, уменьшит материальные потери РЭС по компенсации порчи электрооборудования населения и снизит объемы украденной электроэнергии, воровство самих проводов. Это позволит персоналу РЭС проводить плановые ремонты, обслуживание, модернизацию оборудования, что также повысит надежность и снизит энергопотери.

3. Выбор марки СИП следует вести для каждого конкретного случая отдельно, тем более что выпуск проводов налажен отечественным заводом-изготовителем («Южкабель», г. Харьков) с достаточно широкой номенклатурой выпускаемых проводов.

4. При замене «голых» проводов ЛЭП на СИП расходы незначительны, срок окупаемости около 4 месяцев.

5. Механические расчеты позволяют утверждать, что для замены проводов марки АС на СИП могут быть использованы ранее установленные опоры. В то же время, т.к. у СИП стрелы провеса меньше, новые опоры могут быть ниже, т.е. дешевле. На тех же опорах, вместе с СИП, могут крепиться телефонные провода, что было недопустимо для «голых» проводов.

6. Проектирование и эксплуатация СИП имеет определенные особенности, в частности, существуют определенные проблемы с организацией системы

молниезащиты, но преимущества этих проводов превышают проблемы.

Возможны эксплуатационные ошибки при проектировании воздушных линий с СИП, например, неправильный выбор несущей и крепежной арматуры; неправильный выбор прокалывающих зажимов в соотношении к сечению провода. Если зажим рассчитан на меньшее сечение, чем реальное сечение провода, он не прокалывает изоляцию полностью и при этом отсутствует контакт с проводником. А если и будет какой-то контакт, то через зажим будет проходить очень большой ток, на который он не рассчитан. Это может привести к аварии на линии. Также возможна аварийная ситуация, если материал зажима не будет соответствовать материалу провода. Это может привести к разрушению проводника в месте контакта вследствие электрохимической коррозии.

Достаточно распространенная ошибка монтажа – раскатка СИП по земле, а не по монтажным роликам. При этом возможны повреждения изоляции проводов, которые практически нельзя обнаружить, в том числе и обычным способом испытания проводов повышенным напряжением, т.е. такие испытания для ВЛЭП с СИП совершенно бесполезны.

7. Практическое применение СИП только начинается, поэтому необходимы дополнительные исследования их характеристик, анализ эксплуатационных данных и статистических данных по ремонту, отказам и т.д.

Список литературы

1. Каталоги сайта завода «Южкабель» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.yuzhcable.com.ua/catalog/index.html>.
2. Бобриков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем: Издание 3-е, переработанное. – Л.: Энергия, 1977. – 392 с.

3. ГОСТ 12175-90. Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение и усадку.

4. ГОСТ 12176-89. Кабели, провода и шнуры.

Поступила в редколлегию 2.04.2007

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Б.И. Кузнецов, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков.

НАШІ АВТОРИ

- АДАМЕНКО**
Микола Ігоревич Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Харків, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора
- АРТЕМЕНКО**
Артур Миколайович Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник радіотехнічних військ
- БАБИЧ**
Анатолій Петрович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, доцент кафедри
- БАБІЙ**
Андрій Степанович Харківський національний університет внутрішніх справ, викладач
- БАРАННИК**
Володимир Вікторович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
- БОГДАНОВСЬКИЙ**
Олексій Миколайович ЦККП Національного центру управління та випробувань космічних засобів НКАУ, Євпаторія, кандидат технічних наук, начальник ЦКАКО
- БОДЯНСЬКИЙ**
Євген Володимирович Харківський національний університет радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- БРЕЛЕВСЬКА**
Катерина Андріївна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студентка
- БУРСАЛА**
Олександр Леонідович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, начальник НДП
- ВАХЕТА**
Олег Васильович Харківський національний університет внутрішніх справ, викладач
- ВЕЛЬЧЕВ**
Костянтин Анатолійович Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, заступник начальника відділу
- ВІКТОРОВ**
Євген Олександрович Харківський національний університет радіоелектроніки, магістрант
- ВОРОБІЙОВ**
Володимир Іванович Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, кандидат військових наук, начальник НДЦ
- ВОРОНОВ**
Дмитро Миколайович Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ГАВРИЛОВ**
Анатолій Борисович В/ч А0785, кандидат технічних наук, начальник НДВ
- ГОЛОВАНОВ**
Валерій Павлович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, старший науковий співробітник
- ГОЛОВАШИЧ**
Сергій Олександрович ТОВ Криптомаш, Харків, кандидат технічних наук, генеральний директор
- ГОЛОВІН**
Глеб Анатолійович В/ч А4489 «Б», начальник лабораторії
- ГРАБЧАК**
Володимир Іванович Військовий інститут ракетних військ та артилерії Сумського державного університету, Суми, доцент кафедри
- ГРИБ**
Дмитро Анатолійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри
- ГУЗЬКО**
Ольга Миколаївна Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, науковий співробітник
- ДОЛГИЙ**
Юрій Сергійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, ад'юнкт
- ЄВЛАНОВ**
Максим Вікторович Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ЄРОХІН**
Андрій Леонідович Харківський національний університет внутрішніх справ, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ЖУЧЕНКО**
Олександр Сергійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, науковий співробітник
- ЗАВОЛОДЬКО**
Ганна Едвардівна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач

ЗАЦЕРКЛЯНИЙ <i>Микола Мілентійович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
ЗВІГЛЯНИЧ <i>Сергій Миколайович</i>	Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, ст. наук. співробітник, провідний науковий співробітник
ЗМІЇВСЬКИЙ <i>Геннадій Анатолійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, викладач
КАРПЕНКО <i>Олег Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, заступник начальника служби
КАЩЕЄВ <i>Сергій Олександрович</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент
КИРИЧЕНКО <i>Іван Онуфрійович</i>	Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, доктор військових наук, професор, професор кафедри
КОБИЛІНСЬКИЙ <i>Олексій Валерійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, аспірант
КОВАЛЬСЬКИЙ <i>Борис Самойлович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, доктор технічних наук, професор
КОЗЕЛКОВ <i>Сергій Вікторович</i>	Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, Київ, доктор технічних наук, професор, директор
КОЛОМІЙЦЕВ <i>Олексій Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДЛ
КОМИШАН <i>Анатолій Іванович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
КОМИШАН <i>Віталій Анатолійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, студент
КОНОНОВ <i>Володимир Борисович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
КОРОЛЬОВ <i>Роман Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, ад'юнк
КОСТЕНКО <i>Ігор Леонідович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, старший науковий співробітник
КРУТІЙ <i>Леонард Михайлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
КУЗНЕЦОВ <i>Борис Тимофійович</i>	Національна академія оборони України, Київ, кандидат технічних наук, доцент, старший викладач
КУЗНЕЦОВ <i>Ігор Борисович</i>	Національна академія оборони України, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор
КУПРІЙ <i>Володимир Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший викладач
КУЧЕРЕНКО <i>Юрій Федорович</i>	Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу
ЛАВРІНЧУК <i>Олександр Васильович</i>	Національна академія оборони України, Київ, слухач
ЛАХТІН <i>Станіслав Євгенович</i>	Інститут корпоративних інформаційних технологій, Курськ, Росія, проректор
ЛІЄПІНЬ <i>Улдіс Робертович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ЛІЗАН <i>Ігор Ярославович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Артемівськ, кандидат технічних наук, доцент факультету
ЛОМОНОСОВ <i>Сергій Євгенович</i>	Центр контролю та аналізу космічної обстановки, Київ, начальник сектору збору та аналізу інформації
МАТЬОРКА <i>Ірина Євгенівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, студентка
МІХНОВ <i>Дмитро Кіндратійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Наші аєтори

ХАРЧЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків;
В'ячеслав Сергійович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

ХМЕЛЕВСЬКА Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
Ольга Олександрівна кандидат технічних наук, інженер

ЦУРАК Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, магістр;
Світлана Михайлівна ЦЕС ВАТ «Донецькобленерго», інженер-технік

ЧЕРНЯТЬЄВ Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
Андрій Володимирович кандидат військових наук, старший науковий співробітник

ШЕВЧЕНКО Національна академія оборони України, Київ,
Олексій Валерійович викладач

ШЕВЧЕНКО Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Валентина Володимирівна кандидат технічних наук, доцент, декан факультету

ШРЕДЕР Харківський національний університет радіоелектроніки,
Надія Валеріївна студентка

ШУБІН Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків,
Євген Вікторович науковий співробітник

ЯКИМЕЦЬ Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків;
Наталія Володимирівна аспірантка

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Адаменко М.І.	149	Кашцев С.О.	65	Подорожняк А.О.	93
Артеменко А.М.	35	Кириченко І.О.	149	Поляков О.Л.	51
Бабич А.П.	158	Кобилінський О.В.	103	Поляков Г.О.	96
Бабій А.С.	153	Ковальський Б.С.	47	Прасол І.В.	103
Баранник В.В.	2	Козелков С.В.	51	Раковська Н.Х.	47
Богдановський О.М.	51	Коломійцев О.В.	2	Рачинський О.П.	51
Бодянський Є.М.	5, 139	Комишан А.І.	55	Романенко О.А.	144
Брелєвська К.А.	10	Комишан В.А.	55	Рубан І.В.	107
Бурсала О.Л.	12	Кононов В.Б.	59	Руденко Д.О.	110
Вахета О.В.	118	Корольов Р.В.	30	Рябов О.А.	144
Вельчев К.А.	89	Костенко І.Л.	63	Санін А.Ф.	114
Вікторов Є.О.	5	Крутій Л.М.	68	Ситніков Д.Е.	144
Воробйов В.І.	156	Кузнецов Б.Т.	71	Сліпченко О.М.	5, 139
Воронов Д.М.	14	Кузнецов І.Б.	71	Ставицький С.Д.	86
Гаврилов А.Б.	71	Купрій В.М.	78	Сумцов Д.В.	55
Голованов В.П.	35	Кучеренко Ю.Ф.	74	Таняньський С.С.	118
Головашич С.О.	16	Лаврінчук О.В.	86	Тітова О.В.	144
Головін Г.А.	78	Лахтін С.Є.	30	Толстолужська О.Г.	96
Грабчак В.І.	30	Лієпінь У.Р.	78	Толстолужський Д.О.	96
Гриб Д.А.	35	Лізан І.Я.	127	Тулупов В.В.	110
Гузько О.М.	74	Ломоносов С.Є.	91	Харченко В.С.	134
Долгий С.В.	81	Матьорка І.Є.	68	Хмелєвська О.О.	121
Євланов М.В.	81	Міхнов Д.К.	81	Цурак С.М.	127
Єрохін А.Л.	38	Моргун О.А.	86	Чернятьєв А.В.	63
Жученко О.С.	42	Опанасенко В.О.	139	Шевченко О.В.	124
Заволодько Г.Е.	10	Осієвський С.В.	89	Шевченко В.В.	127
Зацеркляний М.М.	153	Пасько І.В.	30	Шредер Н.В.	81
Звіглянич С.М.	45	Пашков Д.П.	91	Шубін Є.В.	74
Зміївський Г.А.	63	Петров В.Л.	45	Якимець Н.В.	134
Карпенко О.М.	2	Піскун О.М.	86		